

**ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ**

Маркетплейс в сфере энергетики в ЕС: миф или реальность?*

Мария Викторовна Кауракова**

Энергетическая платформа (AggregateEU) – это ответ Европейского союза (далее – ЕС) на современные вызовы, оказывающие негативное воздействие на энергетическую эффективность и безопасность данного интеграционного объединения. Среди них: энергопереход, цифровая трансформация и отказ от российских углеводородов. Исходя из этого, ее цель состоит в обеспечении безопасности поставок посредством создания условий для уменьшения зависимости от ископаемых энергоресурсов, обеспечения стабильности цен на них через использование инструментов электронной торговли и существенного сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Правовую основу такой деятельности составляют: Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 25 марта 1957 г.) в редакции Лиссабонского договора 2007 г. (2016/с 202/01) («Договор»), содержащий основы энергетической политики Союза в сфере защиты окружающей среды, многочисленные акты прямого и опосредованного действия вторичного права ЕС (решения, регламенты и директивы), а также акты национального права в сферах публичного и частного права.

В настоящей статье нас интересует, что дает данная электронная платформа участникам внутреннего энергетического рынка ЕС и насколько она эффективна, проста и удобна в обращении? Для ответа на эти и иные вопросы указанная электронная платформа будет рассмотрена через призму нормотворческой и правоприменительной деятельности компетентных органов ЕС в сфере электронной торговли возобновляемыми и нево-

зобновляемые энергоресурсами, а также в качестве развитого рынком инструмента, который может обладать огромным потенциалом при высокой степени развития, отвечающего запросам времени, места и обстоятельств. Тема выбрана не случайно и для практики правового регулирования электронной торговли в сфере энергетики актуальна. Исходя из публичных данных, 42% доходной части российского бюджета составляет торговля невозобновляемыми энергоресурсами. Нам важно понимать, что будет являться условием его устойчивого пополнения в условиях заявленной Российской Федерацией цели достижения углеродной нейтральности к 2060 г.; каковы перспективы электронной торговли сжиженным природным газом (далее – СПГ) и зеленым водородом, отечественные технологии производства которых активно развиваются в настоящее время для достижения целей Парижского соглашения 2015 г., и может ли данный опыт запуска энергетической платформы ЕС быть использован в России.

Единая электронная платформа ЕС в сфере энергетики создана в 2022 г. во время беспрецедентного энергетического кризиса в Европе, который вызван неэффективной политикой энергоперехода, реализуемой ЕС с 2021 г. и недальновидными мерами давления на российскую экономику, выразившимися в практически полном отказе ЕС от поставок российских энергоресурсов с 2022 г. Речь идет о российских поставках угля, нефти и газа в Европу, которые в течение более полувека реализовывались на прочной правовой основе с использованием проверенных временем транспортных путей, обеспечивая предсказуемое развитие национальных экономик государств – членов объединения и способствуя росту благосостояния граждан ЕС. Однако то, что создавалось десятилетиями, было практически полностью разрушено, в том числе действием односторонних мер давления

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

** Кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

(рестрикций), в основе применения которых лежат либо акты права ЕС, либо акты национального права государств – членов ЕС, принятые в обход установленных международным правом норм и принципов. Как следствие: сокращение промышленного производства, а также массовое ограничение потребления энергии для недопущения развития энергетической бедности в Европе. К примеру, в связи с высокой стоимостью электроэнергии в Нижней Саксонии Volkswagen отказался от своих планов по строительству нового завода по производству аккумуляторов, что негативным образом сказывается на реализации так называемой Зеленой сделки Европы (European Green Deal)¹.

Правовая основа функционирования данной электронной платформы заложена в Регламенте Совета (ЕС) 2022/2576 от 19 декабря 2022 г.² Такая платформа создана в целях интеграции и цифровизации энергетических рынков государств – членов ЕС посредством обеспечения регулярного проведения тендеров по совместным закупкам природного газа на уровне ЕС. В рамках ее функционирования лица, зарегистрированные в ЕС и государствах Энергетического сообщества (включающего также Молдавию, Черногорию, Сербию и Украину) и заинтересованные в поставках газа, объединяют свои заказы через оператора платформы – компанию Prisma. Это лицо, специально привлеченное Европейской Комиссией в соответствии с положениями Регламента (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отдельному сервисному контракту ENER/TF1/SER/2022-577/SI2.890509/ENER/2022/NP/0041 и отвечающее требованиям, установленным в Регламенте 2022/2576. В этом акте особое внимание уделяется тому, что вопросами управления совместными закупками как комплексным процессом, включающим установление цен, определение объемов, мест и периодов поставки энергоресурсов, может заниматься исключительно компетентное лицо с подтвержденными полномочиями в рассматриваемой сфере.

Для участия в международных тендерах предусмотрена обязательная регистрация поставщиков,

производителей и покупателей газа на агрегаторе совместных закупок энергетической платформы ЕС (AggregateEU). Важным условием регистрации является предоставление кода энергетической идентификации (EIC). Это уникальный идентификационный код, присваиваемый участникам внутреннего энергетического рынка ЕС и широко используемый при обмене электронными документами, а также в целях обеспечения прозрачности и целостности энергетического рынка ЕС. Исключение может быть предусмотрено в отношении поставщиков энергоресурсов с местом инкорпорации, регистрации и нахождения за пределами ЕС и Энергетического Сообщества. Все это свидетельствует о специальном субъектном составе лиц, допускаемых к участию в работе электронной платформы.

В случае такой регистрации участие в работе электронной платформы обеспечивает объединение заказов всех зарегистрированных на ней газовых операторов и промышленных потребителей из ЕС и некоторых государств Энергетического сообщества, проведение тендеров, проверку соответствия поставщиков потенциальным покупателям, заключение контрактов на поставку энергоресурсов и прозрачность поставок. Однако такая деятельность по согласованию, заключению и исполнению сделок реализуется рассматриваемыми субъектами вне электронной площадки и ее оператора (компания Prisma) на началах свободы договора и автономии воли участников при условии соблюдения требований публичного права ЕС и отдельных государств-членов, чьи публичные интересы она затрагивает в части исполнения валютных, налоговых, таможенных и иных публично-правовых обязательств, обычно порождаемых частноправовыми сделками. Тем не менее следует иметь в виду, что в целях диверсификации поставок, призванной обеспечить энергетическую зависимость ЕС от России, к участию в тендерах не допускаются российские компании – поставщики, производители и покупатели газа либо структуры, аффилированные с ними на основе действия Регламента ЕС 2022/2576. Речь, в частности, может идти о созданных в ЕС и иных государствах Энергетического сообщества компаниях, подконтрольных представителям российского нефтегазового бизнеса и являющихся участниками внутреннего энергетического рынка ЕС.

Регламент 2022/2576 принят с целью улучшения энергетической солидарности через более слаженную координацию закупок газа, трансграничный обмен газом и надежные ценовые показатели, что

¹ Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions The European Green Deal // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640&qid=1685989539617/>.

² Council Regulation (EU) 2022/2576 of 19 December 2022 enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, reliable price benchmarks and exchanges of gas across borders // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2576/>.

имеет важное значение в условиях изолированных рынков трубопроводного и сжиженного природного газа. Для решения вопроса прозрачности и эффективности ценообразования подлежащих заключению сделок посредством принятия Регламента (ЕС) 2019/942³ создано Агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов, к ведению которого в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) 2022/2576 относится, в частности, сбор данных по сделкам на поставки СПГ в ЕС и представление на их основе ценового показателя СПГ (ежедневно, начиная с 31 марта 2023 г.). При этом закупки энергоресурсов представляют комплексный процесс, облакаемый в форму тендера либо аукциона, организуемого провайдером услуг – компанией Prisma посредством функционирования электронной платформы. Делу обеспечения эффективности и безопасности любой реализуемой в этой связи деятельности служат меры, принимаемые Комиссией и иными компетентными органами и лицами, по защите коммерческой тайны, а также персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц. Применимыми в этой связи нормативно-правовыми актами на уровне ЕС являются Регламент (ЕС) 2016/679⁴ и Регламент (ЕС) 2018/1725⁵. Оптимизация такого комплексного процесса посредством объединения закупочных процедур в рассматриваемой сфере должна стать важным элементом в обеспечении эффективности и безопасности поставок. В частности, при невозможности оплаты всего объема законтрактанного природного газа государства-члены либо иные участники могут предоставить такому лицу финансовую помощь. Последняя предусматривается отдельными нормативно-правовыми актами

³ Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (OJ L 158, 14.6.2019) // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0942/>.

⁴ Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016) // <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/>.

⁵ Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018) // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32018R1725/>.

ЕС, включая Временную кризисную и переходную основу мер поддержки экономики, принятую Европейской Комиссией 23 марта 2022 г. с изменениями от 28 октября 2022 г.⁶

Посредством реализации механизма совместных закупок через энергетическую платформу ЕС компетентные органы рассматриваемого интеграционного объединения и его государств-членов контролируют комплексный процесс закупки и поставки энергоресурсов из возобновляемых и невозобновляемых источников, уровень заполненности подземных хранилищ газа (далее – ПХГ) в Европе, а также готовность к предстоящему отопительному сезону. Вместе с тем, как это отмечается в Регламенте 2022/1032 от 29.06.2022 г.⁷, ПХГ государств – членов ЕС должны быть заполнены не менее, чем на 90% к ноябрю для обеспечения защиты потребителей на случай прекращения поставок энергоносителей, что самым негативным образом может отразиться на государствах-членах, данном интеграционном объединении и иных связанных с ним субъектах (к примеру, государств Энергетического сообщества). Для этой цели начиная с 2023 г. такие государства должны ежегодно предоставлять Европейской Комиссии проект по динамике заполняемости ПХГ, содержащий промежуточные цели реализации данного процесса. Каждая из таких целей должна соблюдаться государством-членом, несмотря на технические неполадки, за исключением случаев крайней необходимости. В этом случае участие промышленных и коммерческих потребителей из ЕС в объединении закупок для цели заполнения ПХГ является не правом, а обязанностью, обеспечиваемой санкцией за ее неисполнение. Однако данная электронная платформа не оказывает влияние на управление объектами по хранению газа в соответствии с Регламентами (ЕС) 2017/1938 и 2022/1032 и не решает вопросы, которые не способствуют цели ее создания в соответствии с принципом пропорциональности.

Государства – члены ЕС должны содействовать Европейской Комиссии в оценке соответствия закупок

⁶ Communication from the Commission Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia 2023/C 101/03 // https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.101.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2023%3A101%3ATOC/.

⁷ Regulation (EU) 2022/1032 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2022 amending Regulations (EU) 2017/1938 and (EC) No 715/2009 with regard to gas storage (OJ L 173, 30.6.2022) // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R1032/>.

энергоресурсов принципу энергетической солидарности, заложенному в ст. 122 Договора. Это общий принцип права ЕС, заключающийся в эффективном использовании действующей инфраструктуры, включая пропускную способность трубопроводов и установок СПГ, для решения в духе солидарности проблемы обеспечения безопасных поставок газа в случае их прекращения. Для этого положения о прозрачности и управлении указанным выше процессом содержится в тексте Регламента (ЕС) 2022/2576. В этой связи возникает вопрос, в чем же специфика данной платформы? Может ли она сформировать новые цепочки поставок в обход хорошо себя зарекомендовавших, но от которых ЕС пришлось отказаться в угоду новым геополитическим интересам. Насколько эффективным будет ее функционирование, в особенности в отношении формирующегося рынка водорода и иных возобновляемых энергоносителей, принимая во внимание особую роль природного газа в энергобалансе ЕС, как это указано в Регламенте (ЕС) 2017/1938.

Прежде всего, следует отметить, что в соответствии со ст. 194 Договора стимулирование энергетической эффективности и развитие новых и возобновляемых источников энергии является целью энергетической политики ЕС в рамках создания и функционирования единого рынка. Более того, как следует из анализа положений акта прямого действия вторичного права ЕС – Регламента (ЕС) 2021/1153 от 7 июля 2021 г.⁸, ЕС заинтересован в реализации трансграничных проектов в сфере возобновляемой энергетики, которые призваны обеспечить увеличение ее доли в энергобалансе ЕС до 32% в 2030 г., а также стимулировать сближение и интеграцию изолированных энергетических рынков государств-членов ЕС. Также в отношении потенциальных поставок водорода с использованием данной платформы нельзя не отметить тот факт, что Комиссией принята новая промышленная стратегия⁹, а также европейская водородная стратегия¹⁰.

⁸ Regulation (EU) 2021/1153 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 // <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153/>.

⁹ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe's recovery // https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf/.

¹⁰ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. A hydrogen

Государствами-членами ЕС введены в действие национальные водородные стратегии в рамках реализации так называемого плана «REPowerEU», который в качестве краткосрочной меры предусматривает создание рассматриваемой нами энергетической платформы ЕС для осуществления совместных закупок газа, СПГ и водорода для всех государств-членов. Кроме этого REPowerEU предполагает помимо использования чистой энергии сокращение потребления энергии, диверсификацию поставок и инвестиции. Для этого развивается сотрудничество с третьими государствами – потенциальными производителями водорода для его использования в промышленных целях. К примеру, такие поставки низкоуглеродного «зеленого» водорода, добываемого из газа, должны осуществляться по Южному газовому коридору из Азербайджана.

Для последовательной реализации целей Промышленного плана Зеленой сделки («Green Deal Industrial Plan»)¹¹, а также Акта углеродной нейтральности («Net-Zero Industry Act»)¹² создан Европейский банк водорода (на англ. – European Hydrogen Bank), призванный обеспечить финансовую поддержку проектов по производству 20 млн тонн возобновляемого водорода и удовлетворить нужды государств – членов ЕС в его промышленных поставках, подлежащих реализации через единую электронную платформу ЕС в сфере энергетики. Посредством работы такой платформы должны обеспечиваться предсказуемость, прозрачность и эффективность закупочных процедур и поставок энергоресурсов в интересах конечных пользователей Европейского союза и Энергетического сообщества. Однако сам по себе банк не решает вопросы производства и потребления водорода. Для этого необходима эффективная регуляторная основа.

Все эти меры должны обеспечить формирование единого интегрированного европейского рынка во-

strategy for a climate-neutral Europe // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301/>.

¹¹ Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0062/>.

¹² Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework of measures for strengthening Europe's net-zero technology products manufacturing ecosystem (Net Zero Industry Act) // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0161/>.

дорода. Однако в настоящее время его основными вызовами являются: изолированность энергетических рынков государств – членов ЕС, низкие мощности по производству электролизеров и водорода, умеренный спрос на возобновляемые источники энергии и низкоуглеродный водород, неразвитая инфраструктура, отсутствие налаженных цепочек поставок и квалифицированных кадров. Для их решения требуются существенные капиталовложения. Для этого к реализации проектов, предусматривающих создание оборудования для производства и использования водорода в промышленных масштабах, активно привлекаются частные инвесторы. Что же касается СПГ, то, несмотря на растущий спрос и самые высокие изведенные запасы природного газа, сосредоточенные в России, доля отечественного СПГ на мировом рынке составляет всего 9%, тогда как доля Австралии составляет 21%. Эту ситуацию необходимо кардинальным образом менять, но, к сожалению, не на рынке Европы в условиях новой геополитической реальности. Для Европы рынок СПГ является формирующимся с не всегда экономически обоснованной и предсказуемой ценой, для решения чего вводятся ценовые показатели.

Если выше освещались вопросы права, то сейчас представляется необходимым перейти к фактам, без рассмотрения которых невозможно оценить эффективность такой нормотворческой и правоприменительной деятельности в сфере электронной торговли энергоресурсами в ЕС. Итак, обращаясь к результатам первого международного тендера по совместным закупкам газа через электронную платформу AggregateEU, по состоянию на 16 мая 2023 г. 85 газовых операторов и промышленных потребителей из ЕС и отдельных стран Энергетического сообщества направили свои запросы в отношении поставки 11,6 млрд куб. м газа. Предложения по поставке 13,4 млрд куб. м газа поступили от 25 поставщиков газа. Оператор платформы признал в качестве соответствующих предложения на поставку 10,9 млрд куб. м газа. При этом из данного объема 20% приходится на СПГ, 80% составляет трубопроводный газ. В части объединения заказов на поставку газа интересы покупателей из Болгарии и Украины удовлетворены полностью, Молдавии – на 80%. При этом при рассмотрении энергоресурса в качестве товара обращаем внимание на то, что электронная торговля такими товарами реализуется через их перемещение, а не обеспечение мер, посредством

осуществления которых такое перемещение могло бы быть возможным.

В рассматриваемом случае речь не идет о реальных поставках энергоресурсов, так как у электронного сервиса AggregateEU очень ограниченные параметры функционирования. В настоящее время они включают проверку, аккредитацию и регистрацию поставщиков и покупателей на сервисе, сбор заказов потенциальных покупателей из ЕС и Энергетического сообщества, определение совокупного спроса на природный газ; запрос предложений от преимущественно иностранных поставщиков и производителей, проведение тендеров на регулярной основе. Рассматриваемые услуги оказываются оператором электронной платформы AggregateEU безвозмездно. Однако вопросы финального согласования существенных условий сделок по поставкам энергоресурсов, их заключения и последовательного исполнения в соответствии с требованиями компетентных регуляторов, или все то, что необходимо для обеспечения энергоперехода, цифровой трансформации и отказа от российского голубого топлива, выведены за сферу действия электронного сервиса. Более того, несмотря на заявления создателей о равном и недискриминационном доступе лиц, заинтересованных в поставках энергоресурсов, он существенно ограничен. Исключение составляют случаи создания консорциумов, в рамках деятельности которых не имеют значение: размер участвующих в закупках лиц, их платежеспособность, опыт участия в соответствующих процедурах, а также в транспортировке энергоресурсов. Однако здесь еще раз следует отметить, что создание таких консорциумов выведено за сферу действия электронного сервиса и подчиняется материальному праву места их создания. Кроме того, как это следует из анализа применимых нормативно-правовых актов ЕС, ответственность оператора платформы также ограничена. Все это в совокупности препятствует рассмотрению AggregateEU в качестве новой формы трансграничного взаимодействия в сфере торговли энергоресурсами на уровне ЕС, позволяющей отвечать на современные вызовы. Поэтому ни о каком новом маркетплейсе в сфере энергетики здесь речь идти не может. Однако любой опыт может быть полезен при внимательном отношении к тем вопросам, которые в условиях определенного времени, места и обстоятельств не позволяют его масштабировать.

Библиографический список

1. *Belyi A., & Piebalgs A.* (2020). Towards bottom-up approach to European Green Deal: Lessons learned from the Baltic Gas Market. Policy Brief 4, p. 12. Florence School of Regulation // https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66149/PB_2020_04_FSR_Energy.pdf?sequence=41&isAllowed=y/.
2. *Börzel T. & Risse T.* (2009). The transformative power of Europe: The European Union and the diffusion of ideas. Available at: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-364733/>.
3. *Jenkins K.E.H., & McCauley D.* (2015). Energy security, equality, and justice. *Energy*, 83 // <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.049>.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

Правовые и регуляторные риски электронной коммерции*

Павел Васимович Магданов**, **Валерий Валерьевич Смирнов*****

Введение

В соответствии с указами Президента¹ Правительство Российской Федерации разработало национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации»², которая 4 июня 2019 г. утверждена президиумом Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В состав программы вошли федеральные проекты, направленные на повсеместное внедрение и развитие цифровых технологий в ведущих отраслях

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

** Кандидат экономических наук, доцент, ООО «Центр Интеллектуального Консалтинга Финансового Университета».

*** Кандидат экономических наук, доцент, доцент департамента «Мировые финансы» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

¹ Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 07.05.2018; Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 21.07.2020.

² Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Цифровая экономика РФ // <https://digital.gov.ru> (дата обращения: 20.05.2023).

российской экономики с целью интенсификации экономического роста национальной экономики. В состав этих проектов входит проект «Нормативное регулирование цифровой среды»³, направленных на создание в России гибкой системы правового регулирования цифровой экономики.

Настоятельная потребность в создании и дальнейшем совершенствовании национальной системы правового регулирования цифровой экономики характеризуется тем, что в рамках разворачивающегося шестого технологического уклада обеспечение социально-экономического развития возможно лишь за счет широкого применения современных информационных систем и технологий. Приводятся данные о том, что с 2021 г. по 2026 г. произойдет увеличение мирового объема электронной коммерции с 5,2 до 8,1 трлн долл. США, т.е. более чем в 1,5 раза⁴. Сегодня электронная (цифровая) коммерция является ключевым источником роста благосостояния развитых и развивающихся стран. Однако электронная коммерция предоставляет не только выдающиеся возможности социально-

³ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Цифровая экономика РФ // <https://digital.gov.ru> (дата обращения: 20.05.2023).

⁴ Lin Y. Global Ecommerce Sales Growth Report for 2021–2026 // <https://www.shopify.com/blog/global-ecommerce-sales> (дата обращения: 02.04.2023).